

SAN'AT ALOHIDA YORDAMGA MUHTOJ BOLALAR IJTIMOIYLASHUVINING USULI SIFATIDA

Saitova Muattar Ulug'bek qizi

“Oila va gender” ilmiy tadqiqot instituti tayanch doktoranti

Annotatsiya: Maqolada san'atdan nogiron bolalarni ijtimoiylashtirish vositasi sifatida foydalanishning nazariy va amaliy jihatlari ko'rib chiqilgan. Ijtimoiy ko'nikmalarni shakllantirish, hissiy ifodalash va jamiyatga qo'shilish jarayonida badiiy faoliyatning turli shakllari - izoterapiya, musiqaterapiya, teatr va raqs ijodiyoti imkoniyatlari tahlil qilingan. Inklyuziv va korreksion amaliyotda san'atni qo'llash samaradorligini ta'minlovchi pedagogik shart-sharoitlar, milliy va xorijiy tajriba namunalari keltirilgan. San'at OVK bo'lgan bolalarning shaxsiy salohiyatini ochishga, ijobiy o'z-o'zini baholash va ijtimoiy faollikni shakllantirishga yordam berishi ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: nogironligi bo'lgan bolalar, ijtimoiylashuv, art-pedagogika, san'at, inklyuziya, izoterapiya, musiqa terapiyasi, teatr, art-terapiya.

Аннотация В статье рассматриваются теоретико-практические аспекты использования искусства как средства социализации детей с инвалидностью. Проанализированы возможности различных форм художественной деятельности — изотерапии, музыкотерапии, театрального и танцевального творчества — в процессе формирования социальных навыков, эмоционального выражения и включения в социум. Представлены примеры отечественного и зарубежного опыта, а также педагогические условия, обеспечивающие эффективность применения искусства в инклюзивной и коррекционной практике. Отмечено, что искусство способствует раскрытию личностного потенциала детей с ОВЗ, формированию положительной самооценки и социальной активности.

Ключевые слова: дети с инвалидностью, социализация, арт-педагогика, искусство, инклюзия, изотерапия, музыкотерапия, театр, арт-терапия.

Abstract. The article examines the theoretical and practical aspects of using art as a means of socializing children with disabilities. The possibilities of various forms of artistic activity - isotherapy, music therapy, theatrical and dance creativity - in the process of forming social skills, emotional expression, and inclusion in society were analyzed. Examples of domestic and foreign experience, as well as pedagogical conditions ensuring the effectiveness of art application in inclusive and corrective practice, are presented. It was noted that art contributes to the disclosure of the personal potential of children with OVZ, the formation of positive self-esteem and social activity.

Keywords: children with disabilities, socialization, art pedagogy, art, inclusion, isotherapy, music therapy, theater, art therapy.

Zamonaviy jamiyat doimo inklyuziv bo'lishga intiladi, bu esa jamiyatning barcha a'zolarini, shu jumladan alohida yoramga muhtoj bolalarni ham ijtimoiy hayotga faol jalb etishni nazarda tutadi. Bunday bolalarni ijtimoiylashtirish uchun samarali usul va vositalarni topish zamonaviy pedagogning eng muhim vazifalaridan biriga aylanmoqda. Ular orasida idrok, nutq, harakat va hissiy to'siqlarni yengib o'ta oladigan universal til - san'atdan foydalanish alohida o'rin egallaydi. Alohida yordamga muhtoj bolalarni o'qitish va tarbiyalashda korreksion yondashuvni san'at faoliyati bilan bog'lash samarali yo'llardan biridir. Bunday yondashuvda san'at nafaqat ijtimoiylashuv usuli sifatida, balki ijtimoiylashuvning madaniy makoni sifatida ham namoyon bo'ladi.

Ijtimoiylashuv - bu ijtimoiy me'yorlar, qadriyatlar, jamiyatdagi rollar va xulq-atvor shakllarini o'zlashtirish va faol takrorlash jarayoni bo'lib, u insonga jamiyatning to'laqonli a'zosi bo'lish

imkonini beradi. Alohida yordamga muhtoj bolalarda muloqot jarayonining cheklanganligi, mustaqillikning yetishmasligi, o'zini past baholash va jamiyatdagi saqlanib qolgan stereotiplar tufayli ijtimoiylashuv faoliyati ko'pincha qiyinlashadi. Ijtimoiylashuv ikki yo'nalishda amalga oshiriladi: ta'lim orqali shaxsga maqsadli ta'sir ko'rsatish va hayotiy munosabatlar tizimi orqali avlodlar tajribasini o'z-o'zidan o'zlashtirish [3]. Ta'lim ijtimoiylashuv jarayonini tezlashtiruvchi mexanizm sifatida namoyon bo'lib, unga shaxsning moslashuvi, rivojlanishi, o'z-o'zini anglashi va ijtimoiylashuviga ko'maklashishga qaratilgan insonparvarlik yo'nalishini beradi.

Bolalarning samarali ijtimoiylashuviga, ularning jamiyat hayotida to'laqonli ishtirokini ta'minlashga san'atning turli ko'rinishlarini o'rgatish, umumiy va qo'shimcha ta'lim sharoitida badiiy-ijodiy faoliyatda faol qatnashish xizmat qilishi mumkin. San'at inson tajribasini o'zlashtirishning muhim omillaridan va usullaridan biri sifatida muloqot va madaniyatlararo aloqa shakli sifatida namoyon bo'ladi. U boshqa odamlar, ijtimoiy guruhlar va madaniyatlar tajribasini o'zlashtirishni ta'minlaydi, jamiyatga ijobiy munosabatni shakllantiradi, badiiy tafakkurning rivojlanishiga va kelajakda shaxsning badiiy-ijodiy faoliyatiga ko'maklashadi[9].

Psixologik-pedagogik fan ijtimoiylashuv arayoni tezroq amalga oshishi uchun kompleks yondashuv zarurligini ta'kidlaydi, bunda bolaning kognitiv, hissiy-irodaviy va xulq-atvor jihatlari hisobga olinadi. L.S. Vigotskiyning fikriga ko'ra, oliy psixik funksiyalarning rivojlanishi bolaning madaniy muhitdagi faolligi bilan chambarchas bog'liq bo'lib, bunda san'at "ijtimoiy vosita" rolini o'ynashi mumkin[1].

San'at kuchli tarbiyaviy va kommunikativ salohiyatga ega. Uning ifodali shakllari - musiqa, tasviriy san'at, teatr, raqs, adabiyot - nogironligi bor bolalarga o'z his-tuyg'ulari va kechinmalarini ifoda etish; nutq va harakat ko'nikmalarini rivojlantirish; qo'rquv va xavotirni yengish; boshqa bolalar va kattalar bilan aloqa o'rnatish; ko'zga ko'rinadigan natijaga erishish orqali o'ziga bo'lgan hurmatni oshirish kabi imkoniyatlarni taqdim etadi. Ayniqsa, badiiy faoliyatda ishtirok etish orqali bolalarda guruhga, jamoaga mansublik hissini shakllantirish mumkun, bu esa ijtimoiy integratsiyaning muhim shartlaridan biridir[2].

Imkoniyati cheklangan bolani ijtimoiylashtirish va estetik tarbiyalash nazariyasi asosiy e'tiborni kamchilikka emas, balki kamchilik bilan og'irlashgan bolaga qaratadi. Nuqson nafaqat bolaning rivojlanishini qiyinlashtiradi, balki ijtimoiylashuv kompensatsiyasining rivojlantirish uchun ehtiyojini oshiradi. Imkoniyati cheklangan bolalar uchun jamoa bo'lib ijod bilan shug'ullanish katta amaliy ahamiyatga ega, chunki bu orqali bunday bolalarga xos bo'lgan sensor-motor va harakat rivojlanishi muammolarini hal etishga yordam beradi[4]. Bu muammolar ularda predmetli-amaliy faoliyatning shakllanishiga to'sqinlik qiladi. Jamoaviy ijod boladagi psixosotsial sohada buzilishlarni tuzatadi, ta'lim olish va ijtimoiylashish imkoniyatlarini oshiradi. San'at sohasidagi bilimlar eng ko'p badiiy hunarmandchilik va badiiy ijod jarayonida faol shakllanadi. Ijodkorlik bolaning hayot sifatini yaxshilash, ma'lum darajada o'zini anglash, munosib munosabat bildirish usulini topish, badiiy obrazlar yaratish orqali salbiy his-tuyg'ularni ifodalash imkonini beradi[10]. Alohida ehtiyojli bolalarni san'at orqali rivojlantirishning quyidagi usullari mavjud:

Izoterapiya (tasviriy san'at orqali davolash) tayanch-harakat tizimi buzilgan, autizm, intellektual nuqsonli bolalar bilan ishlashda keng qo'llaniladi. U mayda motorikani, harakatlarni muvofiqlashtirishni, tasavvurni va hissiy intellektni rivojlantiradi. Jamoaviy rasm chizish yoki rassomchilik bilan doimiy shug'ullanish orqali bolada hissiy emotsional sohada rivojlanishni kuzatish mumkun. Musiqaterapiya nutq va eshitish qobiliyati buzilgan bolalar rivojlanishida katta yordam

beradi, eshitish idrokini, ritmni, xavfsizlik hissini rivojlantirishga ko'maklashadi. Birgalikda musiqa tinglash va ijro etish boshqa insonlar bilan hamkorlikda harakat qilish qobiliyatini rivojlantiradi[5].

Teatr faoliyati bilan shug'ullanish orqali ijtimoiy rollar tushunishni, muloqot ko'nikmalarini, hissiy ifodalilikni shakllantirishga yordam beradi. Guruhda ishlash qoidalarga rioya qilishni, boshqa ishtirokchilar bilan muvofiqlashtirishni talab qiladi, bu esa ijtimoiylashuvga yordam beradi. Ertakterapiya bolaga metafora orqali hayotiy vaziyatlarni anglash, ichki ziddiyatlar va qo'rquvlarni yengish, ijobiy munosabatlarni shakllantirish imkonini beradi. Ertakterapiya orqali bolada majoziy obrazlarni angash hissi paydo bo'ladi, hissiy emotsional sohadagi muammolarni yengish mumkin. Raqs-harakat terapiyasi harakat buzilishlari va autizm bilan og'rikan bolalar bilan ishlashda qo'llaniladi. U tana orqali o'zini ifoda etishga yordam beradi va muvofiqlashtirish hamda o'zaro ta'sir qilish qobiliyatini rivojlantiradi, mayda va yirik motorikani rivojlantirishga yordam beradi[6].

Bolada san'at bilan shug'ullanishga o'rgatishning bir necha turlari mavjud:

Faol. Bunday holda, barcha faoilaytlar yangi ijodiy kompozitsiyani loyihalashga qaratilgan bo'ladi. Bola sifat va go'zallikni baholamaydi aksincha o'z hayoloti orqali ijodini voqelikda aks ettirishni o'rganadi, o'zi yaratadi ;

Passiv. Ushbu texnikaning asosiy maqsadi - oldindan tayyorlangan san'at turlaridan foydalanish, masalan, musiqiy kompozitsiyani tinglash, hayajonli videofilmlarni tomosha qilish. Bunday turdagi usuldan foydalanish orqali bolada san'at asariga baho berish hamda o'z fikrlarni bayon qilish ko'nikmalarini shakllantirish mumkin;

Aralashgan. Bunday faoliyat turida bola o'zining shaxsiy ijodiy mahsulotlarini loyihalash uchun mavjud bo'lgan badiiy asarlardan foydalanadi. Bu orqali bolada o'zlashtirish mahorati shakllanadi va ko'ruv idroki, tafakkur va analiz qobiliyati rivojlanadi[11].

San'at nogironligi bor bolalarning ijtimoiylashuvida muhim rol o'ynaydi, ularga o'zini ifoda etish, muloqot qilish va jamiyatga qo'shilish imkoniyatlarini ochib beradi. U bolalarning ijodiy salohiyatini ro'yobga chiqarish, ularning dunyoqarashini kengaytirish va o'z-o'ziga ishonchini oshirish vositasi sifatida xizmat qiladi.

Xalqaro amaliyotni tahlil etadigan bo'lsakda nogironligi bor bolalarni san'at orqali muvaffaqiyatli integratsiyalash misollarini ko'rish mumkin. Buyuk Britaniyada nogironligi bor bolalarga badiiy festivallarda ishtirok etish imkoniyatini beruvchi Open Arts tashkiloti faoliyat yuritmoqda bunday festivallar orqali ko'plab alohida yordamga muhtoj iqtidorli bolalarni kashf qilish mumkin. AQShda esa Very Special Arts (VSA) dasturi nogironligi bor bolalarning ijodiy rivojlanishini davlat darajasida qo'llab-quvvatlaydi[7], Finlyandiya va Shvetsiyada art-terapiya ta'lim va reabilitatsiya dasturlariga kiritilgan[8].

Ijodiy faoliyat jarayonida imkoniyati cheklangan bolada o'z shaxsiy qadr-qimmatini his qilishi kuchayadi, individual ijtimoiy aloqalar faol quriladi, ichki nazorat va tartib hissi paydo bo'ladi. Bundan tashqari, ijodkorlik bola uchun yengib bo'lmaydigandek tuyuladigan ichki qiyinchiliklar, salbiy kechinmalarni yengishga yordam beradi. O'z his-tuyg'ularini, shuningdek, bolaga bo'lgan bilim va munosabatni og'zaki tasvirlardan ko'ra ko'rgazmali tasvirlar yordamida ifodalash osonroq, shuni ta'kidlash kerakki, ba'zi bolalar gapirish yoki eshitish imkoniyati cheklangan yoki umuman yo'q, shunda og'zaki bo'lmagan vosita intensiv his-tuyg'ular va e'tiqodlarni ochadigan va aniqlaydigan yagona vosita bo'lib chiqadi. San'atdan ijtimoiylashtirish vositasi sifatida muvaffaqiyatli foydalanish uchun quyidagi shart-sharoitlar zarur:

Individuallashtirish - bolaning idrok etish xususiyatlari, qobiliyatlari va qiziqishlarini hisobga olish. Har bir bolaning shaxsiy xususiyatlari va uning nuqsonining o'ziga hos xususiyatlaridan kelib chiqqan holda u bilan shug'ullanilsa, bolaning turli shalardagi rivojlanishi yanada tezroq amalga oshadi. Bolalar uchun xatolardan qo'rqmaydigan va o'zini erkin ifoda eta oladigan xavfsiz va qo'llab-quvvatlovchi muhitni yaratish zarur. Xato qilish tabiiy holat ekanligi ularni to'g'irlash mumkin ekanligi haqida tushuncha berib, bola o'z hissiyot va kechinmalarini, o'z potensialini erkin ko'rsatib beradigan muhit orqali korreksion jarayon natijasi oshadi.

Psixologik-pedagogik yordam - pedagoglar, defektologlar, psixologlar, art-terapevtlarning hamkorligini yo'lga qo'yish orqali bola muammolariga yechimni kompleks ravishda toppish hamda mana shu muammo ustida davomiy ishlash orqali ko'zlanilgan natijaga tezroq erishish mumkin bo'ladi. Bu jarayonga bolaning oila a'zolari va tengdoshlarni jalb qilish orqali esa ijtimoiylashuv jarayonini yanada tezlashtirish va oson kechishiga yordam berish mumkin. San'atni alohida qo'llash emas, balki uni umumiy ta'lim-tarbiya jarayoniga qo'shib olib borish lozim. Har bir dars davomida sana'tning u yoki bu turidan foydalanish darsning mazmundorligini yanada oshiradi, amaliy faoliyat orqali egallangan bilim bolalarning xotirasida yahshi saqlanib qoladi.

Xulosa qilib aytganda, san'at nogironligi bo'lgan bolalar ijtimoiylashuvi uchun muhim ahamiyatga ega. Badiiy faoliyatning turli shakllari nafaqat bolaning hissiy-shaxsiy sohasini rivojlantirishga imkon beradi, balki ijtimoiy ko'nikmalarni shakllantirishga, muloqot doirasini kengaytirishga, jamiyatga qo'shilishga yordam beradi. Shunday qilib, san'at nogironligi bo'lgan bolalarni madaniy va ijtimoiy makonga jalb qilish, ularning shaxsiy o'sishi, o'zini anglashi va ijtimoiy moslashuviga ko'maklashishning samarali vositasi bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Выготский Л. С. *Проблемы детской психологии*. — М.: Педагогика, 1991. — 320 с.
2. Захарова Е. И. *Арт-педагогика: теория и практика*. — СПб.: Речь, 2018. — 192 с.
3. Лебединская К. С., Мещерякова С. Ю. *Психология детей с отклонениями в развитии*. — М.: Академия, 2020. — 208 с.
4. Оганян К. Э. *Искусство и дети с ограниченными возможностями: методические подходы*. — Казань: Магариф, 2021. — 176 с.
5. Роулинг Дж. *Арт-терапия и дети: практическое руководство*. — СПб.: Питер, 2019. — 160 с.
6. Shank M., Schirmacher R. *Art and Creative Development for Young Children*. — Boston: Cengage Learning, 2021. — 352 p.
7. UNICEF. *Inclusive Education for Children with Disabilities*. — Geneva: United Nations Children's Fund, 2019. — 88 p.
8. World Health Organization. *World Report on Disability*. — Geneva: WHO Press, 2011. — 350 p.
9. Аверина Н.Л. Развитие творческих способностей детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов средствами изобразительного искусства / Образование и воспитание. - 2015. - №4. - С. 3-6. - URL <https://moluch.ru/th/4/archive/13/295/> (дата обращения: 26.07.2020)
10. Гаврилова, О. И. Социальная реабилитация детей-инвалидов средствами культурно-досуговой деятельности (на примере ГУ Центра реабилитации детей-инвалидов г.

- Лаишево) [Текст] // Вестн. Казан. гос. ун-та культуры и искусств. - 2005. - № 3. - С. 114-116.
11. М.В. Киселева (2006) Арт-терапия в работе с детьми: руководство для детских психологов, педагогов, врачей и специалистов, работающих с детьми. Санкт-Петербург.